

TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA O'YINLI TA'LIM
TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6591505>

O'mirzaqova Nilufar Abduragim qizi

*Jizzax davlat pedagogika instituti "Aniq va
tabiiy fanlarni o'qitish" metodikasi*

(matematika) yo'nalishi 2-kurs magistranti

Jizzax viloyati Baxmal tumani XTB iga qarashli 60-maktab o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim samaradorligini oshirishda o'yinli ta'lim texnologiyalarining o'rni yoritilib berilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, interfaol texnologiya, o'yin texnologiyasi, o'yin, o'yin faoliyati funksiyalari.

V.A. Slastyoning fikricha, **Pedagogik texnologiya** – muvaffaqiyatni kafolatlaydigan pedagogik ishlar, amallar, hatti-harakatlarni qat'iy ilmiy loyihalashtirish va aniq qayta ishlab chiqarishdir.

Pedagogik texnologiya – o'quv jarayonini qulay shart-sharoitlarini shubhasiz ta'minlash bilan loyihalashtirish, tashkil etish va o'tkazish bo'yicha hamkolikdagi faoliyatning barcha tafsilotlari bilan puxta o'ylangan modeli[1].

Ta'limning interfaol texnologiyalari – o'quvchining ta'lim beradigan bilish jarayonida jarayon ishtirokchilarining barchasining jamoaviy, o'zaro to'ldiruvchi va o'zaro faoliyatida ishtirok etmasligi mumkin bo'lmagan ta'lim jarayonining tashkil etilishining bir turidir.

Interfaol pedagogik texnologiyalarga o'yin texnologiyalari taluqli. Ushbu texnologiyalarning mohiyati ta'lim jarayonida shaxslararo o'zaro faoliyatiga qaratilganlikdan, tayanishdan iborat. Gumanizatsiya tahsil oluvchilarning shaxsiy erkinligi va faoliyatiga asoslangan shaxsga qaratilgan (tayanadigan) pedagogikaga o'tishni nazarda tutadi. Bunda tahsil oluvchi o'zining shaxsiy rivojlanishi va tarbiyasining sub'ektiga aylandigan, o'zi o'z maqsadlarini o'z qiziqishlari, tabiat, Hudo bergan iqtidorlar va qobiliyatlarga muvofiq qo'yishga qodir bo'la oladigan shart-sharoitlar yaratiladi. O'yin – faol faoliyatning turlaridan biri. U bilimlar olish jarayonini faollashtirish bilan ularni olishga ham, shaxsning ko'plab sifatlarini rivojlanishiga ham barobar yordam beradi.

O'yin texnologiyasi ta'lim jarayonining muayyan (konkret) qismini qamrab oladigan yaxlit tizimini ifodalaydi. Unga tarbiyalanuvchilarning shaxsiy sifatlarini shakllantiradigan, sotsiumga kirishning samaradorligini, ularning o'z imkoniyat,

qobiliyat va salohiyatlarini amalga oshirishni o'z qiziqishlari va imkoniyatlariga muvofiq amalga oshirishni ta'minlaydigan o'sinlar va mashqlar ketma-ket kiradi (qo'shiladi).

Ta'lim jarayonini faollashtirish va jadallashtirish, tahsil oluvchilarning shaxslararo munosabatlarini, faoliyatining turli xillarining real sharoitlarini modellashtiradigan turli vaziyatlarda jamoaviy qarorlar qabul qilish taomilini qayta tiklash, ta'limning turli-tuman priyomlari va metodlarini moslashuvchanlik holatida birga qo'llash, faoliyatning deyarli har qanday turini modellashtirish o'yin texnologiyalarining ustunlik tomonlaridir. O'z nazariy ishlarida va amaliy tajribalarida K.D. Ushinskiy, S.L. Rubinshteyn, V.A. Suxomlinskiy, A.S. Makarenko va boshqa pedagoglar o'yinning ijobiy tarbiyaviy, ta'lim beradigan va rivojlantiradigan imkoniyatlarini ta'kidlash bilan unga alohida o'rin berishgan va maktab o'quvchilari uchun o'yinni o'rganish va metodik tomondan ishlab chiqish zarurligini ko'rsatishgan. K.D. Ushinskiy: "Biz bolalar o'yinlariga shunday katta ahamiyat beramizki, agar erkaklar yoki ayollar o'qituvchilar seminariyasini tashkil etadigan bo'lsak, bolalar o'yinlarini nazariy va amaliy o'rganishni asosiy fanlardan biri qilib belgilagan bo'lar edik", deb yozgan.

Ta'limiy o'yinning strukturasi har qanday ta'lim faoliyati strukturasi kabi bo'ladi, ya'ni u maqsadi, vositalari, o'yin jarayoni va natijasini o'z ichiga oladi. O'yinda yuzaga keladigan ijodiy muhit, shablondan ozod bo'lganlik inson psixikasining ijodiy zaxiralarining ochilib ketishiga yordam beradi, xavotirlangan hissini barataraf qiladi (neytrallashtiradi), xotirjamlik hissini yaratadi, shaxslararo muloqotni yengillashtiradi.

Bunda o'yinda yuzaga keladigan qiziqish o'yinga bo'lgan qiziqish ekanligi, va ta'lim jarayoniga qiziqish emasligidan qo'rqmaslik kerak. Qiziqishning rivojlanishida qonuniyat bor: hodisalarning tashqi tomoni bilan qiziqqanlik ularning ichki mohiyatiga qiziqish darajasiga o'sib chiqadi.

Ta'rifga ko'ra, o'yin – faoliyatning xulq-atvorni o'zi mustaqil boshqarish shakllanadigan va takomillashtiriladigan ijtimoiy tajribani qayta yaratish va o'zlashtirishga yo'naltirilgan vaziyatlar sharoitlarida amalga oshadigan turidir[2].

Inson amaliyotida o'yin faoliyati quyidagi funksiyalarini bajaradi:

- ko'ngil ochuvchi (bu o'yinning asosiy funksiyasi – ko'ngil ochish, qoniqish berish, ilhom berish, qiziqish uyg'otish);
- kommunikativ: muloqot dialektikasini o'zlashtirish;
- o'yinda insonning amaliyotining asosi sifatida o'z imkoniyatlari, qobiliyatlari va salohiyatlarini amalga oshirish;
- o'yin terapiya: hayot faoliyatining boshqa turlarida uchraydigan turli qiyinchiliklarni yengib o'tish;
- tashxisiy (diagnostik): me'yoriy xulq-atvordan og'ish/chetlashishlarni, o'yin jarayonida o'zi mustaqil bilishni aniqlash;

- isloh qilish funksiyasi: shaxsiy ko'rsatkichlari strukturasi ijobiy o'zgarishlarni kiritish;

- millatlararo kommunikatsiya: barcha odamlar uchun yagona ijtimoiy-madaniy qadriyatlarni o'zlashtirish;

- ijtimoiylashuv: ijtimoiy munosabatlari tizimiga kirish, odmlarning birgalikda yashash me'yorlarini o'zlashtirish.

Aksariyat o'yinlarga to'rtta asosiy xislat xos (S.A. Shmakovga ko'ra):

- faqat bolaning xohishi bilan, faoliyat jarayonining o'zidan nafaqat natija olish uchun, balki qoniqish (zavq-shavq) (toamil zavq-shavqlari, qoniqishlari) olish maqsadida amalga olinadigan erkin rivojlantiruvchi faoliyat;

- ushbu faoliyatning ijodiy, jiddiy tarzda improvizatsiya qilingan, juda faol xarakteri/tabiiati ("ijod maydoni");

- faoliyatning emotsional ko'tarinkiligi, musobaqachilik, bellashuvlik, raqobat va hok. (o'yinning hissiy tabiiati, "emotsional taranglik");

- o'yinning mazmunini, uning rivojlanishini mantiqiy va zamondagi izchillik (ketma-ketligini) aks ettiruvchi bevosita (to'g'ri) yoki bilvosita qoidalarining mavjudligi.

Faoliyat sifatidagi o'yinning strukturasi tabiiy ravishda (organik ravishda) maqsad qo'yish, rejalashtirish, maqsadni amalga oshirish, hamda shaxs o'z imkoniyat, qobiliyat va salohiyatlarini sub'ekt sifatida to'laamalga oshiradigan natijalarning tahlilini o'z ichiga oladi. O'yin faoliyatiga motivatsiya qilish (rag'batlantirish) uning ixtiyoriyligi, tanlovni imkoniyatlari va musobaqachilik elementlari, o'z shaxsini ko'rsatish, o'z imkoniyat, qobiliyat va salohiyatlarini amalga oshirishga bo'lgan ehtiyojni qoniqtirish bilan ta'minlanadi.

Jarayoni sifatidagi o'yinga quyidagilar kiradi:

- o'yinchilar o'zlariga olgan rollar;

- o'yin amallari bu rollarni amalga oshirish vositasi sifatidagi;

- predmetlar/narsalarni o'yinda qo'llash, ya'ni real narsalarni o'yinli, shartli narsalar bilan almashtirish;

- o'yinchilar orasida real munosabatlar;

- syujet (mazmun) – voqelikning o'yinda shartli ravishda qayta ishlab chiqariladigan sohasi.

Ta'lim jarayonini faollashtirishni mo'laj qilgan zamonaviy maktabda o'yin faoliyati darsning, mashg'ulotning yoki uning bir qismining (kirish, tushuntirish, mustahkamlash, mashq qilish, nazoratning) syujeti sifatida, darsdan tashqari ishlar texnologiyasi ("Zarnitsa", "Burgutcha", JII (jamoaviy ijodiy ish) va boshqalar) sifatida qo'llaniladi.

O'yinlardan farqli o'laroq, pedagogik o'yinda jiddiy belgi – ta'lim, tarbiyaning aniq ko'rinishda asoslash bo'ladigan, ajratib ko'satilishi mumkin bo'lgan va o'qib-bilish

faoliyati bilan tavsiflanadigan aniq qo'yilgan maqsadi va unga tegishli pedagogik natijasi[3]1.

Mashg'ulotlarning o'yin shakli darsdan tashqari faoliyatda tahsil oluvchilarni faoliyatning turli xillariga turtki berish, stimuly berish vositasi sifatida xizmat qiladigan o'yin priyomlari va vaziyatlari yordamida amalga oshiriladi.

O'yin faoliyatining psixologik mexanizmlari shaxsning o'zi qobiliyat, salohiyatlarini ifodalash, o'z shaxsini ko'rsatish, isbot qilish, o'z hayoti, taqdiri, o'rnini belgilash, o'zini tartibga solish, o'z imkoniyatlari, qobiliyatlari, salohiyatlarini amalga oshirishga bo'lgan asosiy/bazoviy ehtiyojlarga tayanadi.

O'yinda insonning faoliyati o'yinning boshqa sub'ektlari faoliyati bilan tartibga solinadi, guruh uning sa'y-harakatlarini cheklaydi yoki kuchaytiradi. Bu holatda u o'z xulq-xalq atvorini boshqalarning xulq-atvori bilan solishtira olish, uni muvofiqlashtirish, isloh qilish, boshqalarga faol munosabatda bo'lish, o'z kuchlarini, va shunga barobar tarzda qo'yilgan maqsadga erishishda o'ynaydigan barcha odamlarning sa'y-harakatlarni hisobga olish malakasini o'rganish. Muloqot ko'nikmalari, ijtimoiy muhitning o'zgaradigan sharoitlariga moslashish malakalari shakllanadi.

Umuminsoniy qadriyatlar asosida o'yin shaxsning axloqiy sifatlarini, ijtimoiy qaratilgan rag'batlanganligini shakllantiradi, shaxsning intellektual, emotsional va irodaviy sohalarini rivojlantiradi. O'yinning birgalikdagi tabiati o'z amallari, hatti-harakatlarini ongli boshqarishga turtki beradi (undaydi), tashkil etilganlik, maqsadga intilganlik, o'zini mustaqil nazorat qilish oshadi, irodaviy sifatlar takomillashadi; impulsivlik (tashqi ta'sirlarga beriluvchanlik) pasayadi, kommunikativ sifatlar, hamkorlik qilish qobiliyat, mushtarak ish uchun mas'uliyat, hamdard bo'lish, g'urur, o'zaro yordam, o'z do'stlariga nisbatan minnatdorchilik hissi rivojlanadi, bola mumiy natijaga erishishga shaxsan sherik bo'lganini his qiladi.

O'yin – shunday faoliyatki, unda bola inson munosabatlari tizimini, xulq-atvor qoidalarini, atrofdagi voqelikni avval emotsional tarzda, so'ng aql bilan/intellektual jihatdan o'zlashtiradi. O'yinda amalga oshiriladigan hatti-harakatlar, amallar bolaning real "MENi" bilan ham, o'zi bajaradigan/o'ynaydigan rol bilan ham shartlanadi. O'yinda bolaning "o'zi va boshqa odam bo'la olishi" qobiliyati amalga oshadi.[4]

Aynan o'yin o'sayotgan shaxsning uning imkoniyatlari va xohish-istaklari, hamda ijtimoiy talablarni hisobga olgan holda moyilliklari, qobiliyatlari va qiziqishlarini rivojlantiradi. Bolalarning individual-ahamiyatli va ijtimoiy-ahamiyatli rollarni ijro etishlari va o'ynab mashq qilishlariga yordam berish bilan o'yinlar nafaqat individuallikni nivojlantiradi, balki ijtimoiy ahamiyatli xulq-atvorga ham o'rgatadi.

Inson xulq-atvorini ma'lum shartli qoidalarga bo'ysundirib, axloqiy sifatlar, ijtimoiy ko'nikmalar va malakalarni shakllantirish va rivojlantirishning o'rnini

almashtirib bo'lmadigan vosita (asbob) sifatida o'yin, birinchi bo'lib bolani oqil va ongli xulq-atvorga o'rgatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. *Кашлев С.С.* Современные технологии педагогического процесса. Минск, 2000.

2. *Краснов Ю.Э.* Введение в технологию игрового имитационно-деятельностного обучения. Минск, 2003.

3. *Коваленко В.Г.* Дидактические игры на уроках математики. М., 1990.

4. *Можар Е.Н.* Стимулирование учебно-познавательной активности учащихся старших классов. Минск: РИВШ, 2007.